

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. In the bottom right corner, there is a blue, semi-transparent data visualization consisting of a grid and a line graph with white dots, suggesting a focus on scientific or technical data.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Suv havzalaridagi plastik va chiqindilarni yig'uvchi robot qurilmasi

Mansurov Safar Rahmonqulovich¹, Almardanov Samandar Mengqobil o'g'li²

¹ "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti "Gidrologiya va gidrogeologiya" kafedrasida dotsenti

² "TIQXMMI" MTU "Gidrotexnika qurilishi" fakulteti 2-bosqich talabasi

e-mail: s.mansurov123@tiiame.uz¹, samandaralmardanov50@gmail.com²

Anotatsiya: Ushbu maqolada global ekologik muammo hisoblangan suv havzalarining plastik chiqindilar bilan ifloslanishi hamda uni bartaraf etishning innovatsion texnik yechimlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida sohadagi xalqaro statistik ma'lumotlar o'rganilib, rivojlangan davlatlarning bu yo'nalishdagi ilg'or tajribalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, hozirgi kunda yurtimizda ushbu muammoning oldini olishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar va amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Tadqiqot yakunida mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda, yirik suv havzalari uchun kam energiya sarflovchi avtonom tozalash tizimlarini yaratish bo'yicha muhandislik tavsiyalari ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, plastik chiqindilar, suv havzalari, avtonom robot tizimlari, The Ocean Cleanup, Waste Shark.

Annotation: This article analyzes the pollution of water bodies by plastic waste, which is considered a global environmental problem, as well as innovative technical solutions for eliminating it. During the research, international statistical data in this field were studied, and the advanced experiences of developed countries in this direction were reviewed. In addition, the current regulatory and legal documents in our country aimed at preventing this problem, as well as the ongoing reforms, are analyzed. At the end of the study, engineering recommendations were proposed for creating low-energy autonomous cleaning systems for large water bodies, taking into account local conditions.

Keywords: water resources, plastic waste, water bodies, autonomous robotic systems, The Ocean Cleanup, Waste Shark.

Аннотация: В данной статье анализируется загрязнение водоёмов пластиковыми отходами, являющееся глобальной экологической проблемой, а также инновационные технические решения по её устранению. В ходе исследования были изучены международные статистические данные в данной области и рассмотрен передовой опыт развитых стран в этом направлении. Кроме того, анализируются действующие в нашей стране нормативно-правовые документы и проводимые реформы, направленные на предотвращение данной проблемы. По итогам исследования предложены инженерные рекомендации по созданию энергоэффективных автономных систем очистки крупных водоёмов с учётом местных условий.

Ключевые слова: водные ресурсы, пластиковые отходы, водоёмы, автономные роботизированные системы.

Kirish: 2025 - yilligi hisob-kitoblarga ko'ra, Pew Charitable Trust va hamkor muassasalarning ma'lumotlariga ko'ra atrof-muhitga – suv, tuproq va havoga taxminan 143 million tonna plastik chiqarildi.[1] Bu ko'rsatkichlar nafaqat quruqlik, okeanlar va suv resursalarini ham jiddiy xavf ostiga qolmoqda. Plastik chiqindilarining suv havzalarida to'planishi mexanik ifloslanishdan tashqari, suv ekotizimidagi biologik muvozatni buzadi. Bundan tashqari, plastik chiqindilar panjara va filtr tizimlarida to'planib, suv oqimining erkin o'tishini cheklaydi.

Natijada nasosga kiruvchi suv sarfi kamayadi yoki notekis bo‘lib qoladi, bu esa kavitatsiya hodisasining yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Kavitatsiya jarayoni esa nasos elementlarining tez eskirishi, metall yuzalarning yemirilishi va vibratsiyaning ortishi bilan kechadi.

Asosiy qism. Hozirgi kunda suv havzalarining plastik chiqindilar bilan ifloslanishi global ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Plastik chiqindilar asosan polietilen paketlar, plastik butilkalar, oziq-ovqat qadoqlari va mikroplastik zarrachalar ko‘rinishida uchraydi. Ushbu chiqindilar o‘zining yengilligi va chidamliligi sababli uzoq masofalarga tarqalib, daryolar, ko‘llar va suv omborlarida to‘planadi. Plastik chiqindilarning suv havzalariga tushishining asosiy manbalari aholi faoliyati, sanoat korxonalari hamda oqova suvlardir hisoblanadi. Xususan, maishiy chiqindilarni noto‘g‘ri utilizatsiya qilish natijasida plastik materiallar yomg‘ir suvlari orqali drenaj tizimlariga, u yerdan esa ochiq suv havzalariga oqib tushadi. Bundan tashqari, ayrim sanoat korxonalarida chiqindilarni yetarli darajada tozalamasdan tashlash holatlari ham kuzatiladi.

Nasos stansiyasining asosiy jihozi – nasoslar elektr yoki ichki yonuv dvigatellari yordamida ishlatiladi. Hozirgi paytda asosan elektr dvigatelli markazdan qochma va o‘qiy nasoslar keng qo‘llaniladi.

Nasos stansiyasi binosi asosiy ishchi maydonlar va xizmat xonalaridan tashkil topadi. Unda nasoslar, dvigatellar, energiya uzatuvchi qurilmalar, boshqaruv pulti, yuk ko‘tarish kranlari va boshqa uskunalar joylashadi.

Bosim (haydash) quvurlari nasoslarni suv chiqarish inshooti bilan bog‘laydi. Bosim quvurlarida qulfaklar va teskari klapanlar bilan ham ta‘minlanishi lozim.

Suv chiqarish inshootining asosiy vazifasi bosim quvuridan chiqayotgan oqimni yuqori byefga uzatishda minimal napor yo‘qotilishiga erishishni ta‘minlash hamda nasos agregati ishdan to‘xtaganda bosim havzasidagi suvning orqaga (nasoslar tarafga) keskin qaytib ketishini oldini olishdir.

Bosim havzasi suv chiqarish inshootini suv olib ketish o‘zani bilan bog‘laydi. [2]

1-rasm. Nasos stansiyasi binosining ichki tuzilishi ko‘ndalang qirqim orqali ifodalangan bular: 1 – so‘rish quvuri, 2 – nasoslar, 3 - qulfak, 4 – teskari klapan, 5 - bosim quvuri, 6 –yuk ko‘tarish krani.

Rivojlangan davlatlarda suv havzalarining plastik chiqindilar bilan ifloslanishini kamaytirish maqsadida zamonaviy va innovatsion texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. The Ocean Cleanup tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan texnologiyalar hozirgi kunda plastik chiqindilarni yig'ishda eng ilg'or yechimlardan biri hisoblanadi. Ushbu loyiha 2013-yilda Niderlandiyalik muhandis Boyan Slat tomonidan tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi okean va daryolardagi plastik chiqindilarni kamaytirishdan iborat.

2-rasm. The Ocean Cleanup

Tizimlar Tinch okeani hamda Indoneziya, AQSh kabi davlatlarning daryolarida qo'llanilmoqda. Qurilmalar asosan quyosh energiyasida ishlovchi, avtomatlashtirilgan va 24 soat uzluksiz faoliyat yurituvchi tizimlardan iborat bo'lib, inson aralashuvisiz chiqindilarni yig'ish imkonini beradi. Mazkur texnologiyalar yuqori samaradorligi bilan ajralib turib, hozirgi kunga qadar o'n minglab tonna plastik chiqindilarni yig'ishga erishilgan [3].

Yana bir misol uchun WasteShark qurilmasi Niderlandiyaning RanMarine Technology kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, suv havzalaridagi suzuvchi plastik chiqindilarni yig'ishga mo'ljallangan zamonaviy avtonom robot tizim hisoblanadi. Ushbu qurilma ekologik tozalash texnologiyalarining ilg'or namunasi sifatida ko'plab rivojlangan davlatlarda joriy etilmoqda. Hozirgi kunda WasteShark qurilmalari Niderlandiya, Buyuk Britaniya, Birlashgan Arab Amirliklari (Dubay) hamda Janubiy Afrika kabi davlatlarning portlari, shahar kanallari va yopiq suv havzalarida amaliyotda qo'llanilmoqda. Qurilma asosan kichik va o'rta o'lchamdagi suv hududlarida yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Qurilma elektr energiyasi asosida ishlaydi va bir martalik zaryad bilan o'rtacha 5–8 soat davomida uzluksiz faoliyat yurita oladi. Zarurat tug'ilganda kun davomida qayta zaryadlab, bir necha marotaba ishlatish mumkin. WasteShark kuniga o'rtacha 400–500 kg gacha suzuvchi chiqindilarni yig'ish imkoniyatiga ega bo'lib, bu taxminan 15–20 ming dona plastik butilkaga tengdir. Shu sababli WasteShark qurilmasi kichik suv havzalari, kanallar va nasos stansiyalari yaqinidagi hududlarda plastik chiqindilarni samarali yig'ish va texnologik jarayonlarning uzluksiz ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.[3]

3-rasm. Qurulmaning plastik va chiqindilarni yig'ish jarayoni.

O‘zbekistonda plastik chiqindilar muammosini hal etish bo‘yicha qator qonunchilik va amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to‘g‘risida”gi qonuniga muvofiq, chiqindilarning atrof-muhitga zararli ta‘sirini kamaytirish, ularni qayta ishlash va utilizatsiya qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, suv havzalarini plastik chiqindilardan tozalashga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Lex.uz saytida qonunga 24-moddaga ko‘ra “Qonunchilikka ko‘ra, chiqindilarni kamaytirish va utilizatsiya qilishga qaratilgan innovatsion texnologiyalar rag‘batlantiriladi”. [5] So‘nggi yillarda plastik chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash tizimini rivojlantirish, ishlab chiqaruvchilarning javobgarligini oshirish hamda aholini ekologik madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, suv havzalarini tozalashda zamonaviy avtomatlashtirilgan texnologiyalarning yetishmasligi kuzatilmoqda, bu esa rivojlangan davlatlar tajribasini joriy etish zarurligini ko‘rsatadi.

Aqlli suv tozalash kema tizimi suv havzalarida plastik chiqindilarni avtomatik tarzda yig‘ish va tozalash uchun mo‘ljallangan zamonaviy muhandislik qurilmasi hisoblanadi. Mazkur tizim ekologik muammolarni kamaytirish, suv havzalarini tozalash hamda inson mehnatini minimallashtirishga xizmat qiladi. Kema maxsus suzuvchi platforma asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, u suv yuzasida barqaror harakatlanish imkoniyatiga ega. Qurilma suv yuzasida to‘plangan plastik chiqindilar, barglar hamda boshqa yengil iflosliklarni maxsus yig‘ish mexanizmi yordamida qamrab olib, ularni ichki konteynerga yo‘naltiradi. Kemasining umumiy platforma o‘lchami 120 sm × 120 sm bo‘lib, bu uning suv yuzasida barqaror harakatlanishi va muvozanatni saqlashini ta‘minlaydi. Qurilmaning ichki chiqindi yig‘ish setkasi (filtr qismi) esa 80 sm × 40 sm × 20 sm o‘lchamga ega bo‘lib, suv yuzasidagi chiqindilarni samarali ushlab qolish uchun mo‘ljallangan. Qurilma to‘liq zaryad qilinganda o‘rtacha 6–8 soat davomida uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega. Energiya tizimi qayta zaryadlanadigan akkumulyator asosida ishlaydi va kun davomida bir necha marotaba foydalanishga imkon beradi.

4-rasm. Qurilmani masofadan boshqarish.

Kema suv yuzasida harakatlanib, old qismida joylashgan maxsus mexanizm yordamida chiqindilarni yig‘adi. Yig‘ilgan chiqindilar filtr tizimi orqali ajratilib, ichki konteynerga tushiriladi.

Qurilmaning barqaror ishlashi kamera va sensor tizimlari orqali ta‘minladi va qurilmasi zamonaviy boshqaruv tizimiga ega bo‘lib, u mobil ilova hamda kompyuter orqali boshqariladi va ilovasi orqali foydalanuvchi quyidagi imkoniyatlarga ega bo‘ladi:

- Kemani real vaqt rejimida kuzatish
- batareya holatini nazorat qilish
- chiqindi konteynerining to‘lish darajasini tekshirish
- robotni masofadan boshqarish

- xarita orqali uning joylashuvini ko‘rish

5-rasm. TITAN tizimining mobil ilovasi interfeysi

Bunday innovatsion yechimlar kelgusida jahon miqyosida ekologik texnologiyalar bozorida muhim o‘rin egallash imkoniyatiga ega.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, suv havzalarining plastik chiqindilar bilan ifloslanishi bugungi kunda global ekologik muammolardan biri hisoblanadi va u nafaqat tabiiy muhitga, balki texnik tizimlar, xususan nasos stansiyalarining barqaror ishlashiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, bunday muammolarni hal etishda avtomatlashtirilgan va innovatsion texnologiyalar, jumladan avtonom robot tizimlari muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda ham ushbu yo‘nalishda qonunchilik va amaliy islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, suv havzalarini tozalashda zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish zarur hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, taklif etilgan “TITAN” aqlli suv tozalash tizimi suv yuzasidagi plastik chiqindilarni samarali yig‘ish, ekologik muhitni yaxshilash hamda inson mehnatini kamaytirishga xizmat qiluvchi istiqbolli muhandislik yechimi sifatida qaraladi. Mazkur kabi innovatsion texnologiyalar kelajakda nafaqat mahalliy ekologik muammolarni hal etishda, balki xalqaro miqyosda ham keng qo‘llanilib, global ekologik texnologiyalar bozorida muhim o‘rin egallashi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Sh.M. Musayev “Nasoslar va nasos stansiyalari” fanidan darslik, [150-bet]
2. Gapparov F.A., Ikramova M.R., Mansurov S.R. Yaxshiyev Sh. Suv omborlari gidrologiyasi. Toshkent – 2023. 350 b.
3. Gapparov F.A., Mansurov S.R. Suv omborlaridan foydalanish. Darslik Toshkent, 2023.-350 b.
4. <https://yuz.uz/index.php/uz/news/olimlar-er-yuzida-har-yili-tashlanadigan-chiqindilar-hajmini-hisoblab-chiqishdi>
5. https://oceanlegacy.ca/cleanup-expeditions/?gad_source=1&gad_campaignid=23658326608&gbraid=0AAAAACTTvSP7U1_dV5Ko7bktm7IWaq8za&gclid=CjwKCAjwTfPBhAzEiwAv9RTJrogvYyiqm8dU7BUzAqKFCJiBX8xd0CAaxP4e5zFprBez2f5dZsIghoCze0QAvD_BwE
6. <https://www.ranmarine.io/wasteshark/>
7. [362-II-сон 05.04.2002. Chiqindilar to‘g‘risida](#)